

BOLALARGA MUMTOZ ADABIYOT NAMUNALARINI O'QITISHDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH USULLARI

Abdullayeva Moxidilxon Dilshodbek qizi

ToshDO'TAU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17528715>

Annotatsiya. Bolalarga mumtoz adabiyot namunalarini o'qitishda multimedia vositalarini qo'llash mavzusi dolzarbdir. O'quv vositalarini to'g'ri qo'llagan holda mumtoz adabiyot namunalarini ham bolalarga samarali o'rgatish mumkin. Bu usul o'zbek milliy metodika tizimida yo'lga qo'yilmagan bo'lsa-da G'arb adabiyoti ta'limida ayniqsa bolalar va o'smirlar uchun mumtoz adabiyot namunalarini o'qitishda qo'llanib kelmoqda. Bunda asarlarni soddalashtirish, tilini osonlashtirish va moslashtirish orqali qiyin kitoblar ham bolalar saviyasi uchun moslanadi. Bu jarayonga ular ta'limda adaptatsiya deb nom berganlar. Maqolada ushbu metodik yondashuvlar qanday amalga oshirilgani haqida so'z boradi.

Tayanch tushunchalar: multimedia vositalari, tabaqalashgan o'quvchilar, dramalashtirish, sahnalashtirish, vizual, multimodal resurslar, storytelling.

Asarlarning tilini soddalashtirish orqali mumtoz adabiyot namunalarini bolalarga moslash. Shekspir, Dikens, Ostin kabi mualliflarning asarlari "graded readers", ya'ni ma'lum daraja o'quvchilari uchun moslangan o'quv materiallari sifatida nashr etilgan. Bu vosita ko'magida bolalarga yaroqli, mazmundor kitoblar taqdim qilish maqsad qilingan. Kichik yoshlardan boshlab mumtoz adabiyot namunalari bilan tanishgan bolalar kelajakda ularning asliyatini qiyinchiliklarsiz tushunishi ko'zlangan. Mazkur versiyalarda murakkab jumlar soddalashtirilgan, arxaik so'zlar zamonaviy til bilan almashtirilgan, lekin asosiy syujet va g'oya saqlanib qolgan. Aynan 5-sinf adabiyot darsligiga kiritilgan Navoiyning "Sher bilan durroj", "Hotamtoy" hikoyatlarida ham shu yo'nalishdan borilgan. Bu asarlarning asliyati bolalar adabiyoti namunasi hisoblanmasligi mumkin, ammo kichikintoylarga moslangan versiyalarni bolalar adabiyoti namunasi emas deyish uchun hech qanday isbot yo'q. Tili sodda, mazmunga boy, qiyin jumladan xoli bo'lgan ushbu hikoyatlarni o'qigan bolalar uni bimalol tushuna oladi. G'arb ta'limiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Shekspirning "Romeo and Julietta" asarining kichik yoshdagi bolalar darajasida qayta yozilgan versiyasi mavjud. Hatto ushbu variant asosida multfilm ham ishlangan bo'lib, uning o'zbek tilidagi tarjimasida¹ ham bor. Ushbu kitoblarda o'quvchilarning yoshiga va ingliz tilini bilish darajasiga qarab bosqichma-bosqich murakkabroq versiyalarga o'tiladi.

Dramalashtirish va sahnalashtirish orqali mumtoz adabiyot namunalarini bolalarga moslash. Ma'lumotlarga ko'ra, Shekspir asarlari asosida bolalar teatr sahnalashtirishlari yaratilgan. Bu jarayonda dialoglar qisqartirilgan, til zamonaviylashtirilgan va tushunarli holga keltirilgan. Bolalar tugul kattalar ham anglashga qiynaladigan so'zlar tushunarli muqobillari bilan almashtirilgan. Bu usul bolalarning faol ishtirokini ta'minlab, matnga emotsional bog'lanishini kuchaytiradi. Qolaversa, mana shunday usullardan darslarda foydalanish, rollarni bolalarning o'zlari ijro etishlariga imkoniyat yaratish orqali jonli muhitni hosil qilsa bo'ladi. "Shunday qilib teatr Shekspirning bolalar uchun moslashuvida sezilarli ishtirok etdi. Bu jarayon XIX asrgacha davom etdi. Biroz vaqt o'tib Shekspirning bolalarga mo'ljallangan kitoblarida sahnaning ta'siri yo'qolgan bo'lsa ham illyustratsiyalarda o'z

¹ https://youtu.be/V80zTWxeAV4?si=8FPYq_u3zr3Hjpfh

ahamiyatini saqlab qoldi va hatto oshirdi ham. Buning eng yorqin namunalarini 1810-yillardagi spektakllarda, ularning o'rnini bosuvchi sifatida nashr qilingan bolalar dramalarida ko'rish mumkin.²

45 daqiqa davom etadigan bir soatlik darsda sahnalashtirilgan mumtoz adabiyot namunalarini o'quvchilarga taqdim etish ham yaxshi usul hisoblanadi. Bunda multimedia vositalari pedagoglarga yordam beradi. Alisher Navoiyning "She'r bilan durroj" hikoyati asosida yaratilgan multfilm³ 11 daqiqa-yu 18 soniyani tashkil qiladi, 3D animatsiya yordamida yaratilgan versiyalarda soniyalar yana ham kamroq. Lekin ularni ta'limiy deya olmaymiz. Demak, darsning 12 daqiqasini oladiga bundan versiyalar bolalar tasavvurida o'qigandan ko'ra ko'proq iz qoldira oladi.

Vizual va multimodal resurslar bilan o'qitish. Yevropa metodikasida komikslar, animatsiyalar, qisqa filmlar orqali Shekspir asarlari kabi matnlar bolalarga oson usulda tushuntiriladi. Hatto, "Makbet" yoki "Hamlet"ning qisqartirilgan komiks variantlari ham mavjud. Komiks kitoblar yaratish tajribasi o'zbek noshirchiligida ham to'la shakllanmagan va ommalashmagani uchun undan metodikada ham foydalanilmaydi. Aslida mumtoz adabiyotni bolalarga o'qitishda ular qiyinchilikka uchraydigan asosiy nuqta so'zlar ular uchun notanishligi. Buni rasmiy lug'atlar yaratish orqali bartaraf qilish mumkin.

Storytelling – hikoya qilib berish. Bunda o'qituvchi asarni soddalashtirilgan til bilan rivoyat qilib beradi, qahramonlarning his-tuyg'ularini tushuntiradi. Bu usul ayniqsa kichik yoshdagi bolalarda eshitish orqali tushunish va tasavvur qilish ko'nikmalarini oshiradi. Ammo bu usul ham milliy metodikamizda olqishlanmaydi.

Demak, kunbotar metodikasida differensial yondashuv ham mavjud bo'lib, bunda bir sinfdagi o'quvchilarning bilim darajasi har xil bo'lishi mumkinligi inobatga olingan holda turli darajadagi moslashtirilgan matnlar beriladi. Kuchli o'quvchilar asl matnga yaqinroq versiyalar bilan ishlaydi, boshqalar soddalashtirilgan matn bilan dars olib borishadi.

Karolina Petterson o'z magistrlik dissertatsiyasida Norvegiyadagi boshlang'ich maktabdagi yosh o'quvchilarga e'tibor qaratgan holda klassik adabiyotni bolalar uchun moslashtirish jarayoni va oqibatlarini o'rganadi. Tanlangan adabiyotlar turli malaka darajalariga mos keladi va tabaqalashtirilgan ta'lim uchun foydalanish mumkin. Tadqiqotchi klassik adabiy asarlarning yosh tomoshabinlar uchun soddalashtirilgan versiyalarga qanday aylantirilganligini tekshirish uchun adabiy tahlildan foydalanadi. Ushbu qiyosiy tadqiqot moslashish jarayonida amalga oshirilgan o'zgarishlar, kamchiliklar va saqlanishlarni o'rganadi. Moslashuvlar tushunish va ishtirok etish uchun qanday oyna va to'siq bo'lib xizmat qilishini o'rganish uchun asosiy tadqiqot savoli quyidagicha edi: bu moslashuvlar taqqoslash orqali asl matnning adabiy qiymati va murakkabligini soddalashtirish va saqlash o'rtasidagi muvozanatni qanday ta'minlaydi? Asosiy savolni to'ldiradigan ikkinchi tadqiqot savoli: yosh ingliz tilini o'rganuvchilar uchun klassik adabiyotning moslashuvi asliyatning qimmatli tomonlarini saqlab qolish va tilni o'quvchilar uchun yanada qulayroq qilishi qanday amalga oshishi mumkinligi haqida bo'lgan.⁴

² Katyren P. Illustration, Text and Performance in early Shakespeare for children. – London: Birkberg Colleague 7-page.

³ https://youtu.be/D_852JlrmRk?feature=shared

⁴ Patterson C. Maintaining Literary Value: An Examination of Adapted Classic Novels for Young Readers. 2023-2024.

Shekspirdan tashqari G'arb mumtoz adabiyotidan bolalar uchun soddalashtirilgan va moslashtirilgan ko'plab asarlar mavjud. Charles Dickensning "Oliver Twist" asari 10-12 yoshdan boshlab o'quvchilarga mos ravishda soddalashtirilgan. "Rojdestvo ertagi" asari esa bolalarga moslangan shaklda maktab darsliklarida ko'p ishlatiladi, hatto ba'zan musiqa yoki teatr shaklida ham namoyish etilgan. Jeyn Ostinning qator mashhur asarlari esa o'smirlarga mo'ljallab soddalashtiriladi. "Andisha va g'urur"ning qisqargan va komiks shaklidagi versiyalari ham mavjud. Mark Tvenning qator asarlari aslida bolalar klassik adabiyotining yorqin namunalari hisoblansa-da ular ham kichik yoshli bolalarga moslangan shaklda rasmi yoki qisqa shakllarda nashr qilingan.

Ushbu yo'nalishning eng yorqin namunasi bu antik yunon eposlari bolalar uchun rivoyat shaklida yozib chiqilgani bo'lsa kerak, ayniqsa "Bolalarning Homeri" deb nomlangan kitob juda mashhur va Homerning "Odissey" va "Iliada" eposlari hikoya shaklida, qisqartirilgan va tushunarli tilda yozilgan versiyalar mavjud. Aynan mana shu nuqta bolalarga "Alpomish", "Kuntug'mish", "Go'ro'g'li" xalq dostonlarini mos shaklda taqdim etish imkoni borligini eslatadi.

Jonatan Sviftning "Gulliverning sayohatlari" asarining asl shakli kattalar uchun satirik bo'lsa sanalsa ham bolalar uchun mos shakllari, ayniqsa Liliputiya sarguzashtlari bolalar orasida juda mashhur. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinf adabiyot darsliklari avvalgi nashrlarida aynan shu kitobning bolalarga moslangan shaklidan parchalar berilgan edi. Jahon tajribasida allaqachon sinovdan o'tgan bu yo'nalish aslida milliy metodikamizga ham kirib kelgan. Buni 5-6-sinf adabiyot darsligiga kiritilgan mumtoz adabiyot namunalarini ko'rib chiqish orqali ham bilishimiz mumkin.

2.2.1-jadval.

5-6-sinf adabiyot darsliklarida mumtoz adabiyot namunalarining berilishi⁵

Sinf	Taqvim rejada va darslikda berilgan mavzu	Ajratilgan soat
5-sinf	Alisher Navoiy. "Sher bilan Durroj" hikoyati ("Hayrat ul-abror" dostonidan)	1
5-sinf	Alisher Navoiyning "Hotami Toy" hikoyati ("Hayrat ul-abror" dostonidan)	1
5-sinf	Alisher Navoiyning "Qanoatli va qanoatsiz do'st" ("Hayrat ul-abror" dostonidan)	1
5-sinf	Bobur. Ruboiylar (1-3-ruboiylar: "Yod etmas emish..", "Tole yo'qi...", "Ko'pdin berikim...")	1
5-sinf	Bobur ruboiylari. 4-6-ruboiylar: "Har kimki...", "Ko'ngli tilagan...", "Kim bor anga..."	1
6-sinf	Alisher Navoiy hayoti va ijodi. Navoiy ruboiylarini o'qishga tayyorlanamiz	1
6-sinf	Alisher Navoiy ruboiylari	1
6-sinf	Qofiya va radif. Alisher Navoiy hikmatlari	1
6-sinf	Abay: "Yoshlikdan bilim izlab". Avaz O'tar: "Har tilni biluv emdi". She'rlarni solishtirib tahlil qilish	1

⁵ 5-6-sinf darslari bo'yicha yillik ish reja

Navoiy, Bobur, Abay, Avaz O'tar kabi mumtoz adabiyot namoyandalarining bir nechta asarlari uchun jami 9 soatlik dars ajratilgan. Darsliklardagi mavzularda adiblarning hayoti va ijodi, asarlari, ayrim nazariy ma'lumotlar, savol va topshiriqlar qamrab olingan. Aslida mazkur darsliklarda allaqachon asarlarni bolalarga moslash uchun ilk qadamlarni ko'ramiz. 5-sinf adabiyot darsligining 1-qismida Alisher Navoiyning quyidagi jadvalda keltirilgan asarlari nasriy bayoni bilan beriladi. Mazkur nasriy bayonlar bolalarga mos tarzda soddalashtirilmagan bo'lsa-da adabiy moslashtirishning dastlabki ko'rinishlari sifatida baholanishi mumkin.

2.2.2-jadval

Nomi	Asliyati	Nasriy bayoni
“Sher va durroj”	Bor edi bir beshada tund sher, Vahshat aro ko'k asadidek daler.	To'qayda bir yirtqich sher bor edi, Vahshatda osmon sheridek qo'rqmas edi.
“Hotami Toy”	Hotami toyig'a bir ozodavash, Dediki: Ey himmating ozoda kash	Hotami Toyga bir ko'ngli ochiq odam dedi, “Ey himmatda erkin tabiat kishi”.
“Qanoatli va tamagir”	Fors navohiysidin ikki rafiq, Ayladilar Chin sori azmi tariq.	Fors o'lkasidan ikki o'rtoq Chin mamlakati tomon yo'l oldilar.

Alisher Navoiyning “Sher bilan durroj” hikoyati asliyati va bolalarga moslab soddalashtirilgan variant⁶

Kichik misollardan ko'rinib turganidek, nasriy bayonni tayyorlashda biroz yuzakilik ko'zga tashlanadi. Uni bolalarga xos qiziqroq, ifodaliroq berish mumkin edi. Albatta, bu aynan bolalarga mo'ljallangan variant emas, u asarning nasriy bayoni, xolos. Uni kattalar ham o'qisa bo'ladi. Bolalar yozuvchilarini jalb qilgan holda mazkur asarlarni bolaga yanada qiziqarli, ifodali qilib taqdim etish maqsadga muvofiq.

Tadqiqot ishidan kelib chiqqan holda xulosa sifatida multimedia vositalaridan foydalanish va tayyorlashda unga xos tamoyillar hamda yo'llarni unutmaslik kerakligini ta'kidlamochimiz. Kichik tavsiya o'laroq shuni ham qo'shimcha qilish kerakki, mumtoz adabiyot namunalarning yuqoridagi shakllarini bolalarga moslash orqali qadimiy, an'anaviy asarlarning mumtoz milliy o'zbek bolalar adabiyotini yaratishdagi ahamiyatini, ularni stilizatsiyalashdagi kreativ, zamonaviy, kontekstual yondashuvlarni yoritish, ularni kichik yoshdagi o'quvchilarga yetkazib bera olish muhim adabiy-metodik jarayon sanalishini ta'kidlashimiz lozim.

Bu bilan nafaqat adabiyotda, balki pedagogikada ham mohiyatning teranlashuvi, undagi shakliy-uslubiy yangilash jarayonlarini boshlash mumkin. Zero, “ta'lim-tarbiya bir joyda to'xtab qolmaydi, u doimiy takomillashuv jarayonida. Shunday ekan, o'sib kelayotgan yosh avlodga bilim berishning yangi usullarini ishlab chiqib, o'quv jarayoniga tavsiya etish dolzarb masalalardan biridir”.⁷

⁶ Yo'ldoshev Q., Qambarova S., To'xliyeva D., Yusufjonova N., Olimjonov O. Adabiyot 5-sinf I qism. – Toshkent: 2024, 4-7-10-bet-betlar.

⁷ I.A.Karimov. 2008 .Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. –Toshkent. Ma'naviyat, 176-bet.